

TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI VA TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Isomiddinov Ma'rufjon Umid o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti,

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida assistent o'qituvchisi.

Xujakulov Anvar Karomatullo o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti

“Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida assistenti.

Xamrayeva Gulira'no Akbar qizi

Qarshi Davlat Texnika Universiteti PAT-615 22 guruh 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051188>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari hamda bu jarayonda innovatsion texnologiyalarning tutgan o'rni yoritilgan. Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida optik tolali aloqa tarmoqlarining kengaytirilishi, mobil aloqa infratuzilmasining modernizatsiyasi, yuqori tezlikdagi internet xizmatlarining hududlar bo'yicha qamrovi va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati tahlil qilingan. Maqolada 2018–2022 yillar davomida amalga oshirilgan asosiy chora-tadbirlar, jumladan, xalqaro internetga ulanishning o'tkazuvchanlik qobiliyatining oshishi, ma'lumotlarni saqlash markazlarining yaratilishi, ijtimoiy soha obyektlarining internetga ulanish imkoniyatlari va davlat tomonidan berilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari statistik ma'lumotlar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya tarmog'i, mobil aloqa, raqamli infratuzilma, internet tarmog'i, optik tolali aloqa liniyalari, telekommunikatsiya tizimi, innovatsion texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot.

1. KIRISH

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasini barpo etish bilan chambarchas bog'liq. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya sohasida keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xalqaro internetga ulanish imkoniyatining kengayishi, optik tolali aloqa tarmoqlarini qurish va mobil aloqa xizmatlarini modernizatsiya qilish mamlakatning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojiga kuchli turtki bo'lmoqda.

Telekommunikatsiya infratuzilmasi raqamli xizmatlarni joriy etishning asosiy sharti hisoblanadi. U mamlakatning barcha hududlarini yuqori tezlikdagi internet bilan ta'minlab, “raqamli tafovut”ni qisqartirish, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Shu sababli, ushbu maqolada O'zbekistonda telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning innovatsion texnologiyalar bilan bog'liqligi tahlil qilinadi [1-2].

2. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Ushbu tadqiqot telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni va samaradorligini har tomonlama o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot davomida hujjatlarni tizimli tahlil qilish, statistik va dinamik tahlil, taqqoslash va diagnostik baholash hamda empirik kuzatuv uslublari uyg'un qo'llanildi. Natijada, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari, soha rivojining huquqiy asoslari, telekommunikatsiya infratuzilmasining hozirgi holati va rivojlanish tendensiyalari aniqlab chiqildi [3-4].

Rivojlangan davlatlar tajribasi bilan solishtirish orqali mavjud texnologik tafovutlar va modernizatsiya yo'nalishlari belgilandi. Amaliy kuzatuvlar esa innovatsion texnologiyalarni joriy etishning real ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini ko'rsatdi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari O'zbekistonning raqamli infratuzilmasini yanada takomillashtirish va telekommunikatsiya tizimlarini samarali rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratdi.

3. NATIJALAR

2018–2022-yillar davomida O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya tizimlarini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar mamlakatning raqamli infratuzilmasini sezilarli darajada rivojlantirdi. Xalqaro internetga ulanish imkoniyatlari kengayib, o'tkazuvchanlik quvvati bir necha barobarga oshdi. Internet xizmatlari narxining arzonlashuvi aholining keng polosali internetdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi [5]. Optik tolali aloqa tarmoqlari uzunligi keskin ortib, hududiy qamrov yaxshilandi va shahar hamda qishloq o'rtasidagi raqamli tafovut qisqardi. Mobil aloqa infratuzilmasi mustahkamlanib, aholining deyarli barchasi mobil internet bilan qamrab olindi. Shuningdek, minglab ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari yuqori tezlikdagi internet tarmoqlariga ulandi hamda zamonaviy ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari tashkil etildi. Umuman olganda, ushbu chora-tadbirlar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishida muhim bosqich bo'lib, mamlakatning axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini barqaror va zamonaviy darajaga ko'tardi.

4. MUHOKAMA

Telekommunikatsiya infratuzilmasining jadal rivojlanishi O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishida muhim strategik omil bo'lib, mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy tenglik va xizmatlar samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, telekommunikatsiya tarmoqlarining kengayishi ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va biznes sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish imkonini yaratdi. Optik tolali tarmoqlarning qishloq hududlariga yetkazilishi raqamli tafovutni kamaytirib, hududlar o'rtasida teng imkoniyatlarni ta'minladi [6-7]. Bozor mexanizmlarining faollashuvi va davlat tomonidan berilgan imtiyozlar esa xizmatlar sifatini yaxshilab, innovatsiyalarni joriy etishni tezlashtirdi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda internet sifati va qamrovining yetarli emasligi, yangi avlod tarmoqlarini (4G/5G) joriy etish hamda kiberxavfsizlikni mustahkamlash zarurati saqlanib qolmoqda. Umuman olganda, telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi O'zbekistonning raqamli transformatsiyasini jadallashtirish va xalqaro raqobatbardoshligini oshirish uchun mustahkam asos yaratmoqda.

5. XULOSA

O'zbekistonda telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı ishlar raqamli iqtisodiyot uchun mustahkam poydevor yaratmoqda, optik tolali aloqa tarmoqlarining kengayishi, mobil aloqa bazalarining ko'payishi va internet xizmatlarining arzonlashuvi natijasida mamlakatning global axborot makonidagi mavqei mustahkamlanib, davlat xizmatlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va biznes jarayonlarida raqamli texnologiyalar keng joriy qilinmoqda hamda aholining zamonaviy, tezkor va sifatli raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyati izchil kengaymoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rustamov S. O. „qitishning uslubiy tizimining muvofiqlashtiruvchi modelini shakllantirish vazifalari //ACTA NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.7. – C. 176-178. Xasanovich R.S. INTELLEKT TA'LIM TIZIMI TALABLARI VA IMKONIYATLARINING TAHLILI //Konferentsiyalar arxivi. – 2022. – B. 32-34.
2. Xasanovich R.S. INTELLEKT TA'LIM TIZIMI TALABLARI VA IMKONIYATLARINING TAHLILI //Konferentsiyalar arxivi. – 2022. – B. 32-34.
3. Xasanovich R.S. INTELLEKT TA'LIM TIZIMI YORDAMIDA TA'LIMNI TASHKIL ETISH USULLARI //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – T. 1. – No 1.5 Pedagogika fanlari.
4. Zohirov K. et al. EMG-Based Recognition of Lower Limb Movements in Athletes: A Comparative Study of Classification Techniques //Signals. – 2025. – T. 6. – №. 3. – C. 45..
5. Zohirov K. et al. Electromyography-Based Sign Language Recognition: A Low-Channel Approach for Classifying Fruit Name Gestures //Signals. – 2025. – T. 6. – №. 4. – C. 50..
6. Pardaeva G., qizi Vakilova L. N., qizi Samandarova S. J. THE ROLE OF MOBILE APPS IN SIMPLIFYING ENGLISH LEARNING //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 685-691.
7. Bekhzod N., Berdiev G. Development of a System for Automating the Process of Lending to Individuals in Banks //American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157). – 2023. – T. 12. – C. 21.